

ULIWMA ORTA BILIM BERIW MÁKEMELERI BASSHÍSÍNÍN KÁSIPLIK KOMPETENTLIGIN JETILISTIRIW

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna – University of Innovation Technologies
assistent-oqıtıwshısı

Jumabaeva Dilfuza Ómirbayevna – University of Innovation Technologies
“Pedagogika” tálim baǵdarı 2-kurs studentı

Annotaciya: Maqalada ulıwma orta bilim beriw mákemelerin basqarıwda basshı kásiplik kompetentligin asırıw máselelerine arnalǵan bolıp, basshı kásiplik kompetentligi, basshı kásiplik kompetentligi negizinde qáliplesken sıpatlar hám olardıń túrleri haqqında pikir júritilgen.

Tayanış sózler: bashı kompetentligi, kásiplik kompetentlik, kompetentlik, kompetensiya, qábilet, jańasha pikirlew, bilimlendiriw sisteması.

Abstract: The article is devoted to the issues of improving the professional competence of leaders in the management of general secondary educational institutions. It discusses the professional competence of a leader, the qualities formed on the basis of professional competence, and their various types.

Keywords: leadership competence, professional competence, competence, competency, ability, innovative thinking, education system.

Respublikamızdın hár tárepleme rawajlanıwı kadrlar dárejesine baylanıslı. Sonlıqtan da, Ózbekstan Respublikasınıń «Bilimlendiriw haqqında»ǵı Nızamında belgilengen talaplarǵa muwapıq zamanǵa say ráwishte bilimlendiriw sistemasın basqarıwda kompetentli basshılardı tayarlaw zárúrligi búgingi kúnniń aktual máselelerinen biri bolıp tabıladı. Búgingi kúnde kásiplik iskerlik nátiyjeliligin támiyinlewshi tiykarǵı kórsetkishler sıpatında bilim, maǵlıwmatlılıq dárejesi yaqı tájriybe ǵana emes, bálki olardıń óz ara úygunlasıwı tiykarında qáliplesken basshınıń kásiplik hám jeke kompetentligi belgilenbekte.

Ulıwma orta bilim beriw mákemelerin basqarıwda basshınıń kásiplik kompetentligi bilimlendiriw sistemasın basqarıw processı ushın júdá zárúr bolıp tabıladı. Bul bolsa óz náwbetinde basshı tárepinen ayırıqsha bilim, kónlikpe hám tájriyelerdiń ózi ǵana emes, iyeleniwi lazım bolǵan hár bir ǵárezsiz baǵdar boyınsha integrativ bilimler, basqarıwshınıń tásirsheń usıl hám quralları, basqarıwdaǵı qarım-qatnas ma'deniyati hám basshılıq xizmetine tiyisli dóretywshi háreketlerdiń ózlestiriliwin názerde tutadı.

Kompetentlikniń «jaqsı biletuǵın insan», «tájriybege iye adam» sıyaqlı mánislerin bildiriwi eski ádebiyatlarda kóp márte túsindirilgen. Sol sebepli, kompetentlik bilimlendiriw processinde júz beretuǵın hár túrli hám kútilmegen jaǵdaylarda basshınıń ózin qanday tutıwı, qarım-qatnasqa kirisiwsheliǵı, qol astındaǵılardıń ruwxıy jaǵdayların túsine alıw qábiletine iye bolıwı, básikiles tárepler menen ózara múnásibetlerde jańa jol tutıwı, bar bolǵan mashqalalardı sheshiwde ózlestirilgen bilim, kónlikpe hám tájriybelerin anıq maqsetler tıykarında qollay alıw, úzliksiz rawajlanıp barıwshı hám quramalı processlerde háreketleniw rejesine iye ekenlikti ańlatadı.

«Kompetentlik» hám «Kompetenciya» túsiniqleri kóplegen qánige alımlar tárepinen izertlenip, úyrenilip kelinmekte. Mısalı, N.A.Muslimov, Q.M.Abdullayeva, O.A.Qoysinov hám basqa alımlardıń pikirinshe: “Qánigelerdi kásiplik jaqtan tayarlaw barısında shet el mámleketlerde ámelde bolǵan oqıtıw mazmunın tuwrıdan-tuwrı úyreniw sonı kórsetedi, Batis mámleketlerinde tıykarǵı orındı qánigeniń kompetentlik tájriybe dárejesi iyeleydi. Respublikamızdıń milliy bilimlendiriw sisteması mazmunına kóre, oqıtıw mazmunınıń minimal talapları bilim, kónlikpe hám tájriybelerge tiykarlanadı”, dep táriyipleydi [4, 8].

Al, A.A.Verbiskiy hám M.D.Ilyazovalar bul túsiniqlerge tómendegishe táriyip bergen: “kompetenciya – bul insan tárepinen ol yakı bul xizmettiń ámelge asırılıwın támiyinlewshi onıń maqsetleri, qábiletleri, motivleri, jeke sıpatları, bilimleri, kónlikpeleri hám tájriybeleri sisteması; kompetentlik bolsa, ámeliyatta payda bolǵan hám ámelge asqan insanniń ámeliy xizmet texnologiyaların iyelew dárejesi hám de shaxstıń sociallıq, ádep-ikramlıq sıpatları rawajlanıwı menen túsindiriliwshi kompetenciyası”.

M.A.Xolodnaya pikirinshe kompetentlik tómendegishe: “kompetentlik – bul mas xizmette nátiyjeli qararlar qabıl qılıwǵa múmkinshilik beriwshi predmetli ózine bilimlerde payda etiwdiń arnawlı tipi” [4, 8].

Evropa bilimlendiriw fondınıń glossariysında bul terminge ulıwmalıq mazmun berilgen: “kompetentlik – qandayda bir xizmetti nátiyjeli orınlay alıw qábileti,

iskerlikti atqarıwda talaplardı qanaatlandıra alıw qábileti, anıq xızmet funkciyaların orınlawda talaplardı qanaatlandıra alıw qábileti” [3, 6].

Joqardağı pikir hám táriyplerden kelip shıǵıp, kompetentlik túsiniǵine tómendegishe táriyip beriw múmkin: kompetentlik – bul basshınıń qánigelik sheńberinde alınǵan bilimlerin keńeytip, rawajlandırıp barıw, zárúr sociallıq jańalıqlardan xabardar bolıw, alınǵan xabarlardı úyrenip bayıtıp barıw, óz basqarıwındaǵılar haqqında ulıwmalıq maǵlıwmatlarǵa iye bolıw, jámaátti óz izinen erte alıw, jańa maǵlıwmatlardı izlep tabıw, jıynalǵan maǵlıwmatlardı qayta islew hám óziniń basqarıw xızmetinde maqsetli qollay biliw xızmeti bolıp tabıladı. Sonday-aq, kásiplik kompetentlik – qánige tárepinen kásiplik iskerlikti ámelge asırıw ushın zárúr bolǵan bilim, kónlikpe hám tájriybelerdiń iyeleniwi hám olardı ámelde joqarı dárejede qollay alınıwı bolıp tabıladı.

Demek, usı jerde ulıwma orta bilim beriw mákemelerin basqarıwda, basshı kásiplik kompetentligi negizinde tómenдеgi sıpatlar sáwlelenedi:

1. *Sociallıq kompetentlik* – sociallıq múnásibetlerde iskerlik kórsetiw kónlikpe, tájriybelerge iyelik, kásiplik xızmette subiektler menen qarım-qatnasqa kirise alıw.

2. *Arnawlı kompetentlik* – kásiplik-pedagogikalıq iskerlikti shólkemlestiriwge tayarlanıw, kásiplik-pedagogikalıq wazıypalardı aqılǵa say sheshiw, xızmet nátiyjelerin real bahalaw. Bul kompetentlik negizinde psixologiyalıq, metodikalıq, informacion, kreativ, innovacion hám kommunikativ kompetentlik kózge taslanadı:

– psixologiyalıq kompetentlik – oqıtıw processin ámelge asırıw dawamında zamanagóy bilimlendiriw sisteması basshısı salamat psixologiyalıq ortalıqtı jarata alıwı, pedagoglar, oqıtıw processiniń basqa qatnasıwshıları menen unamlı qarım-qatnastı shólkemlestiriwi, túrli unamsız psixologiyalıq kelispewshiliklerdi óz waqtında hám ornında ańlawı hám joq ete alıwı;

– metodikalıq kompetentlik – oqıtıw processin metodikalıq jaqtan nátiyjeli hám aqılǵa say shólkemlestiriw, tálim yakı tárbiyalıq xızmet formaların durıs belgilew, pedagogikalıq processte qollanılatuǵın usıl hám qurallardı maqsetke muwapıq tańlay alıw, dóreiwshi jantasıwlar tıykarında tálim quralların nátiyjeli

qollay alıw, salamat ruwxiy pedagogikalıq-psixologiyalıq ortalıqtı jaratıw, nátiyjeli oqıtıwdı jolǵa qoya alıw;

– informacion kompetentlik – tezlik penen xabar ortalıǵında zárúr, oqıtıw processı ushın zárúr, kerekli, paydalı maǵlıwmatlardı izlew, jıynaw, olardı ayırıqsh-ayırıqsha saralaw, qayta islew hám olardan maqsetli, orınlı, nátiyjeli paydalana alıw;

– kreativ kompetentlik – oqıtıw processin basqarıwda pedagoglar xızmetine kritikalıq baha bere alıw, jámáátdegilerdiń sapalı xızmet alıp barıwları ushın dóretiwshi jantasıwdıń bolıwı, basshı óziniń dóretiwshilik tájiriybelerine iyeligin kórsete alıw;

– innovacion kompetentlik – oqıtıw processin sapa jaǵınan rawajlandırıw, turaqlı ráwishte tálim sapasın jaqsılawǵa xızmet qılıwshı jańalıqlardı kiritip barıw, tálim-tárbiya processiniń nátiyjeliliginiń asırıwǵa tiyisli jańa ideyalardı alǵa súriw, olardı ámeliyatta nátiyjeli qollay alıw;

– kommunikativ kompetentlik – pedagogikalıq processtiń bárshe qatnasıwshıları, sol qatarı, oqıtıwshılar hám oqıwshılar menen ashıq qarım-qatnasta bolıw, olardı tıñlay alıw qáiletine iye bolıw, ishki ruwxiy keshirmelerdi seze alıw, is-háreketleri hám qızıǵıwlarına túsiniwi hámde unamlı tásir kórsete alıw.

3. *Jeke kompetentlik* – úzliksiz ráwishte kásiplik ósiwge erisiw, tájriybe dárejesin asırıp barıw, kásiplik xızmette óz ishki imkaniyatların kórsete alıw;

4. *Texnologiyalıq kompetentlik* – kásiplik-pedagogikalıq BKMni bayıtatuǵın aldaǵı texnologiyalardı ózlestiriw, zamanagóy qural, texnika hám texnologiyalardan paydalana alıw;

5. *Ekstremal kompetentlik* – ayırıqsha jaǵdaylarda, pedagogikalıq kelispewshilikler júzege kelgende aqılana qararlar qabıl qılıw, durıs háreketleniw tájriybesine iye ekenlik.

Basshı kásiplik kompetentligin esletip ótiwden maqset, házirgi dáwirde bilimlendiriwdi basqarıw mámleket sıyasatı dárejesine kóterilgenligin bildiriw emes, insanniń ishki dúnyası, onıń ashılmaǵan tárepleri kóp ekenligin eske salıw

edi. Sebebi, burinǵı kóz-qaraslar óz áhmiyetin joǵaltıp, jańaları sheshiwshi tús almaqta. Nege degende, búgingi kún hár birimizden jańasha pikirlewdi talap etpekte.

Jańasha pikirlew bul dúnya kórinisin sana-sezimimizden shıǵarıp taslaw emes. Kersinshe, bar bolǵan hádiyselerge óz bilimimiz hám oy-órisimiz benen dáwir talaplarınan kelip shıǵıp jantasıwımız, baha beriwimizdi ańlatadı. Solay eken, puqaralıq, yaǵnıy insanpárwar, demokratiyalıq jámiyet, huqıqıy mámleket qurıw ushın ǵalabalıq háreket hawij alǵan Ózbekistan sharayatında mámlekettiń social-ekonomikalıq, mádeniy-mánawiy táǵdirin belgilep beriwshi jańasha pikirleytuǵın basshı insandardı kásiplik kompetent penen qurallandıırıw – puqaralıq jámiyet qurıw hám onı tezletiwdiń birden-bir jolı. Sonıda umıtpaw kerek, qúdiretli mámleket tuwrı basqarılatuǵın ortalıqta júzege keledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. S.Y.Temurov: Bo‘lajak matematika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.

2. N.Muslimov, M.Usmonoboeva, D.Sayfurov, A.To'raev: Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent, 2015.

3. A.A.Shayusupova, S.R.Kamalova: Malaka va kompetensiyalarni baholash. – Toshkent, 2012.

4. N.A.Muslimov, Q.M.Abdullayeva, O.A.Qo'ysinov, N.S.Gaipova, N.N.Karimova, M.Qodirov: Kasb ta'limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.